

Le indicazioni sull'indice glicemico per la dieta del consumatore diabetico: regole, criticità e spunti di riflessione¹

Serena Mariani

1.- Introduzione

Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare la disciplina applicabile alle indicazioni sull'indice glicemico degli alimenti, particolarmente rilevanti per il consumatore diabetico. Tale malattia è considerata dal legislatore nazionale «di alto interesse sociale» in quanto coinvolge non soltanto la sfera individuale ma anche quella collettiva, così come affermato dalla legge 16 marzo 1987 n. 115, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito». La suddetta ha rappresentato una svolta a livello sanitario nella gestione, diagnosi precoce e prevenzione della patologia², una delle più diffuse malattie croniche non trasmissibili e tra quelle aventi un maggiore impatto in termini sia socio-economici che sanitari.

Oggi non esiste più una specifica categoria di alimenti per diabetici, i quali debbono soddisfare le proprie esigenze nutrizionali scegliendo tra gli alimenti di normale consumo³ ponendo però particolare attenzione alle informazioni disponibili, specialmente quelle relative

alla salute e soprattutto, nel caso della popolazione diabetica, quelle relative al contenimento della glicemia postprandiale, come nel caso delle indicazioni sull'indice glicemico, il tutto al fine di effettuare scelte veramente consapevoli⁴.

2.- La malattia diabetica in Italia

Il diabete è una tra le più diffuse malattie a livello globale, di tipo cronico ed evolutivo, non trasmissibile. Lo scorso 3 ottobre 2025 il Ministero della salute ha inviato al Parlamento italiano la Relazione annuale sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito⁵, riferita all'anno 2024, prevista dall'art. 2, comma 3 della legge 16 marzo 1987, n. 115. Dalla relazione emerge con preoccupante evidenza l'aumento su scala globale di soggetti adulti affetti da diabete, che ad oggi si stimano essere oltre 530 milioni. Il numero, tuttavia, sembra destinato ad aumentare a 640 milioni entro il 2030.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il termine «diabete» descrive un gruppo di disturbi metabolici caratterizzati e identificati dalla presenza di iperglicemia, in assenza di trattamento, dovuta a difetti nella secrezione di insulina, nell'azione dell'insulina o in entrambi, e a disturbi del metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine.

Due sono le tipologie di diabete più frequenti: il diabete di tipo 1, nel quale il pancreas non produce assolutamente l'insulina necessaria alla sopravvivenza, e il tipo 2, la forma più comune di diabete che rappresenta

(1) Acknowledgement e disclaimer: This work has been funded by the European Union - NextGenerationEU under the Italian Ministry of University and Research (MUR) National Innovation Ecosystem grant ECS00000041 - VITALITY - CUP D83C22000710005.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli dell'autrice e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Indirizzo sito web SAFINA: <https://www.safina-vitality.it/>

(2) L'Italia è stata tra i primi paesi al mondo ad adottare una legge quadro per la prevenzione e la cura del diabete, v. P. Kanavos, S. van den Aardweg, W. Schurer, *Diabetes expenditure, burden of diseases and management in 5 EU countries*, LSE Health, London School of Economics, 2012, p. 28. La legge ha avuto il pregio di rivolgere particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria della patologia e ha istituito i servizi di diabetologia, capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale.

(3) Per la definizione di tali alimenti, si rimanda alla nota n. 23.

(4) A tal proposito, bisogna considerare che il mercato europeo di alimenti caratterizzati dalla produzione di effetti benefici sulla salute è in continua crescita, così come la domanda dei consumatori per tali prodotti, rappresentando un utile strumento di salute pubblica e privata in grado di indirizzare verso scelte dietetiche maggiormente salutari. Sul punto, v. L. Petrelli, *I claims sulla salute*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Tomo II, a cura di L. Costato, F. Albinetti, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 1326.

(5) La Relazione al Parlamento relativa all'anno 2024 sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito - Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito», inviata il 3 ottobre 2025 al Parlamento è disponibile al seguente link: <https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/2025-10/Relazione%20diabete%202024.pdf> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025). La Relazione fornisce un aggiornamento sui dati statistici, sugli approcci terapeutici e sulle azioni messe in atto sul territorio nazionale in termini di prevenzione e gestione del diabete.

circa il 90% totale dei casi, caratterizzata da una disfunzione per la quale, sebbene il pancreas produca insulina, le cellule dell'organismo non riescono a utilizzarla⁶.

Sul territorio nazionale, gli italiani colpiti da questa patologia sono in progressivo aumento: ad oggi risultano essere circa 300.000 quelli che soffrono di diabete di tipo 1, mentre i soggetti cui è stato diagnosticato un diabete di tipo 2 sono quasi 4 milioni di persone, approssimativamente il 6% della popolazione, numero a cui bisogna inevitabilmente sommare le persone malate che non hanno però ancora ricevuto una diagnosi⁷. Il diabete di tipo 2, cui è riconosciuta un'eziopatogenesi multifattoriale legata a eccesso ponderale, sedentarietà, scorretta alimentazione e, in generale, a stili di vita non salutari, è diffusa soprattutto tra le fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche⁸.

Dai dati del sistema nazionale di sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) 2023-2024, pubblicati il 14 novembre 2025 in occasione della Giornata mondiale del diabete, emerge altresì con estrema chiarezza la stretta connessione tra diabete e invecchiamento. La prevalenza della patologia aumenta infatti al crescere dell'età, sebbene l'epoca di insorgenza differisca a seconda del tipo⁹: la percentuale di diabetici rimane sotto l'1% nella popolazione tra i 18 e i 34 anni, aumenta sino al 2,4% nella fascia 35-49, e arriva a coinvolgere quasi il 9% delle persone con un'età tra i 50 e i 69 anni¹⁰.

La Relazione evidenzia, inoltre, come il diabete contribuisca anche al declino delle condizioni fisiche e cognitive del paziente e acceleri il processo di invec-

chiamento, aumentando il rischio di gravi complicanze, quali malattie cardiache, insufficienza renale, cecità, amputazioni e morte precoce. Le persone che soffrono di diabete hanno infatti un'aspettativa di vita ridotta rispetto alla popolazione non affetta. Il documento pone l'accento anche sui problemi riguardanti la prevenzione e la diagnosi tempestiva, concetti al centro della legge n. 115 del 1987 e considerati una priorità per il sistema sanitario, in quanto consentono il controllo e la riduzione delle complicanze, con benefici ad ampio raggio.

È pertanto cruciale «arginare l'epidemia di diabete nel mondo»¹¹ poiché esso non ha soltanto ripercussioni negative sulla vita dei soggetti che ne sono affetti, ma ha anche un notevole impatto socio-economico e sanitario, richiedendo un impiego significativo di risorse, anche umane, per garantire l'accesso alle cure e alle terapie.

Per questo motivo le istituzioni e la società in generale dedicano particolare attenzione a questa patologia. Basti pensare che, come anticipato, la legge n. 115 del 1987 considera il diabete una malattia «di alto interesse sociale» ai sensi dell'art. 1, riconoscendone dunque una dimensione non soltanto individuale bensì collettiva; la stessa duplice dimensione che è alla base del fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.¹² nel quale, pur muovendo dalla considerazione unitaria del bene, convergono l'individuale (diritto) e il collettivo (interesse)¹³. Pertanto, sebbene salute e malattia possano generalmente definirsi in maniera antitetica, entrambe si declinano sotto i medesimi due profili.

Per fronteggiare questa patologia, le Regioni e le

(⁶) Organizzazione Mondiale della Sanità, *Classification of diabetes mellitus*, Ginevra, OMS, 2019, p. 6. Questo documento aggiorna la classificazione del diabete dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicata nel 1999.

(⁷) La Relazione stima tale numero in circa 1,5 milioni di persone.

(⁸) Si vedano i dati del sistema nazionale di sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) disponibili al seguente link: <https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/diabete> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025), dai quali emerge anche che la malattia è più frequente tra gli uomini rispetto alle donne e specialmente nei gruppi socio-economicamente sfavoriti.

(⁹) Il diabete di tipo 1 si sviluppa più frequentemente nei bambini e negli adolescenti, mentre il tipo 2 è maggiormente comune tra gli adulti.

(¹⁰) Si rimanda nuovamente ai citati dati del sistema nazionale di sorveglianza PASSI.

(¹¹) Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, *Relazione 2024. Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito*, 2025, p. 1, disponibile al seguente link: <https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/2025-10/Relazione%20diabete%202024.pdf> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025). Si riferisce al termine «epidemia» anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE, Combattere l'epidemia di diabete nell'UE, (2011/2911(RSP)).

(¹²) Per un approfondimento sul punto, si rimanda *ex multis* a A. Simoncini, E. Longo, *Art. 32 (commento a)*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, Utet, 2006, pp. 655-674.

(¹³) Questa duplice dimensione si ritrova anche all'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 sul riordino della disciplina in materia sanitaria, il quale afferma che «La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale [...]».

Province autonome di Trento e Bolzano sono state chiamate a predisporre progetti-obiettivo, azioni programmate e altre iniziative rivolte, tra le altre cose, alla prevenzione e alla diagnosi precoce, al miglioramento delle modalità di cura, dell'educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi¹⁴.

In materia di prevenzione, l'approccio adottato cambia a seconda che si abbia a che fare con il diabete di tipo 1 o di tipo 2. Difatti, la prevenzione della prima patologia non è ancora realizzabile, essendo però ben possibile una diagnosi precoce e una corretta terapia per la prevenzione delle complicanze¹⁵.

Diversamente, per il diabete di tipo 2 le politiche in materia di prevenzione mirano, secondo quanto previsto dalla legge n. 115 del 1987, alla prevenzione vera e propria, intervenendo sulle cause ambientali, economiche e sociali che solo in parte dipendono da scelte e comportamenti individuali, stante la concorrenza di alcuni determinanti sociali, la cui genesi va ricercata già nell'età infantile. Nello specifico, il Piano sulla malattia diabetica, approvato il 6 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni e redatto dalla Commissione permanente sulla malattia diabetica, ha definito alcuni obiettivi strategici con la finalità di migliorare le attività di prevenzione e cura del diabete di tipo 2 in attuazione delle indicazioni di cui alla legge n. 115 del 1987. Il Piano pone l'accento sulla nutrizione e sul comportamento alimentare, evidenziando che la gravità della prognosi è strettamente legata a una corretta gestione dello stile alimentare¹⁶.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che le politiche di prevenzione dell'insorgenza di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica, come il diabete mellito, hanno una notevole rilevanza non sol-

tanto nel contesto di tutela della salute pubblica ma anche di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in termini economici e di efficacia.

Per questo motivo, il D.P.C.M. del 4 maggio 2007 ha approvato il documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari», il quale promuove tutt'oggi campagne informative che mirano a modificare quei comportamenti e stili di vita tali da favorire l'insorgere di alcune patologie¹⁷. In particolare, il programma intende inquadrare in maniera coordinata il contrasto ai quattro principali fattori di rischio, tra i quali è annoverata anche la scorretta alimentazione¹⁸, promuovendo politiche finalizzate, ad esempio, a sostenere il consumo di frutta e verdura e ridurre la quota di alimenti altamente calorici nella dieta. Il documento, rientrando nella cornice della «Strategia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche - *Gaining in health*» promossa dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa nel 2006, individua e promuove scelte di vita salutari ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale ha riordinato la disciplina nazionale in materia sanitaria, riformando altresì il SSN.

Il documento «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari» prevede una serie di interventi e campagne informative a tutela della salute pubblica in collaborazione con istituzioni, associazioni e imprese, al fine di mutare quegli stili di vita responsabili della perdita di anni di vita in buona salute e aventi altresì un significativo impatto sulla sanità pubblica. Difatti, oltre il 70% delle spese sanitarie sul territorio nazionale sono causate da patologie caratterizzate da fattori di rischio modificabili, come il diabete mellito di tipo 2¹⁹.

Il diabete è altresì annoverato tra le malattie croniche non trasmissibili di cui al Piano Nazionale della

⁽¹⁴⁾ Così come previsto dall'art. 1 della l. n. 115 del 1987.

⁽¹⁵⁾ Relativamente al diabete di tipo 1, è stata recentemente adottata una specifica legge, la n. 130 del 15 settembre 2023 recante «Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete mellito di tipo 1 (DM1) e della celiachia nella popolazione pediatrica», con la quale si è dato avvio sul territorio nazionale a decorrere dal 2024 agli screening pediatrici con l'obiettivo di realizzare una diagnosi e, se necessario, un trattamento precoce della malattia al fine di rallentarne la progressione. Così come previsto all'art. 2 della legge n. 130/2023, è stato istituito con decreto ministeriale del 26 settembre 2024 l'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, finalizzato a studiare ed elaborare le risultanze annuali dello screening. In linea con gli obiettivi della legge n. 115 del 1987, queste disposizioni intendono definire una strategia di salute pubblica volta a ridurre le complicanze, talvolta mortali, derivanti dalle suddette patologie.

⁽¹⁶⁾ Il Piano sulla malattia diabetica è disponibile al link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁽¹⁷⁾ Maggiori informazioni sono disponibili al link <https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁽¹⁸⁾ Rappresentano ulteriori fattori di rischio anche il fumo, il consumo d'alcol e l'inattività fisica.

⁽¹⁹⁾ Il programma «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari» è disponibile al seguente link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

Prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 in Conferenza Stato-Regioni con specifica Intesa e finalizzato a pianificare gli interventi di prevenzione e promozione della salute seguendo l'approccio *One Health*²⁰, in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 e garantendo al contempo la sostenibilità del SSN. Anche in questo caso, le errate abitudini alimentari vengono considerate tra i principali fattori di rischio modificabili, la cui corretta gestione può rallentare l'insorgere o il progredire della malattia.

Alla luce della normativa e delle iniziative susseguites negli anni, emerge con chiarezza la necessità di favorire l'adozione di una sana alimentazione tra la popolazione al fine di prevenire o ritardare l'insorgenza del

diabete di tipo 2²¹, nonché di trattare la malattia e ridurre le complicanze connesse alla stessa.

3.- Gli alimenti per diabetici

Le evidenze scientifiche²² hanno dimostrato che alla popolazione diabetica non è richiesto il consumo di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare²³ aventi specifici requisiti di composizione, potendo essa soddisfare le proprie esigenze nutrizionali scegliendo appropriatamente tra gli alimenti di uso corrente²⁴, facendo tuttavia particolare attenzione alle informazioni presenti in etichetta. Infatti, le raccoman-

(²⁰) L'approccio *One Health* è stato definito dall'OMS come un approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Cfr. OMS, *The One Health Definition and Principles Developed by OHHLEP*, One Health High Level Expert Panel, 2023, disponibile al link <https://www.who.int/publications/m/item/one-health-definitions-and-principles> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025). Per un approfondimento si rimanda a A.G. Caragli, M. Leggio, Governance e regolazione del settore agroalimentare verso il paradigma *One Health*, Giappichelli, Torino, 2024; S. Masini, "One Health": una cerniera tra salute umana, sanità animale ed ecosistemi, in *Riv. dir. agr.*, 2, 2023, p. 95 ss.; F. Coli, *L'approccio One Health*, in *Riv. dir. agr.*, 3, 2022, I, p. 489 ss.

(²¹) Ciò è stato constatato anche nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea presentate nel contesto della conferenza della Presidenza austriaca «Prevenzione del diabete di tipo 2», tenutasi a Vienna il 15 e 16 febbraio 2006. In tale occasione, il Consiglio, esprimendo preoccupazione per le conseguenze negative della malattia, ha invitato la Commissione europea a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per prevenire il diabete e promuovere uno stile di vita sano, proseguendo anche la cooperazione con le organizzazioni internazionali e intergovernative competenti. V. Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2*, (2006/C 147/01), 2006.

(²²) Si veda in particolar modo J.I. Mann, I. De Leeuw, K. Hermansen, B. Karamanos, B. Karlström, N. Katsilambros, G. Riccardi, A.A. Rivellese, S. Rizkalla, G. Slama, M. Toeller, M. Uusitupa, B. Vessby, *Evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes mellitus*, in *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases*, 14, 2004, p. 373 ss.; M.J. Franz, J.P. Bantle, C.A. Beebe, J.D. Brunzell, J.L. Chiasson, A. Garg, L.A. Holzmeister, B. Hoogwerf, E. Mayer-Davis, A.D. Mooradian, J.Q. Purnell, M. Wheeler, *Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications (Technical review)*, in *Diabetes Care*, 25, 2002, p. 148 ss.

(²³) Per un approfondimento sul tema degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, v. P. Lattanzi, *La definizione di alimento a fini medici speciali al vaglio della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2024, II, p. 3 ss.; L. Russo, *Gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (c.d. "dietetici")*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, II ed., Giuffrè, Milano, 2024, p. 817 ss.

(²⁴) Per alimenti «di uso corrente» (noti nella prassi anche come alimenti «ordinari», «comuni», «normali», «di consumo corrente» o «di normale consumo») si intendono quegli alimenti «inclusi gli integratori alimentari, destinati alla popolazione generale o a taluni sottogruppi della popolazione quali gestanti, donne in post-menopausa, anziani, bambini nell'età della crescita, adolescenti, persone con differenti livelli di attività e altre persone», così come affermato nel considerando 10 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013. Tali alimenti si distinguono rispetto agli alimenti a fini medici speciali (AFMS), disciplinati nel contesto normativo concernente quelli che la prassi identifica come «alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione» di cui al reg. (UE) n. 609/2013. Nello specifico, gli AFMS sono definiti ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. g) come «un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta». Il reg. (UE) n. 609/2013 ha abrogato la normativa previgente, sulla quale ci si soffermerà nel corso del paragrafo, relativa agli alimenti destinati a una alimentazione particolare (noti con l'acronimo ADAP), la quale individuava una categoria generale di alimenti dietetici o di regime, che per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione «si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente» (art. 1, par. 2 dir. 2009/39/CE), nonché delle sottocategorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, tra cui rientravano gli alimenti a fini medici speciali, per i quali erano previste disposizioni particolari. Con il reg. (UE) n. 609/2013 è stata eliminata la categoria generale ma sono rimaste alcune sottocategorie, come quella degli AFMS. La Corte di giustizia ha affermato, in causa C-760/21, Kwizda Pharma, che l'assunzione di AFMS non può essere meramente consigliata

dazioni dietetiche per i pazienti diabetici sono pressoché identiche ai consigli resi al resto della popolazione in termini di alimentazione sana ed equilibrata, non dovendo essi escludere dalla dieta alimenti o sostanze nutritive particolari, necessitando soltanto di un adattamento alle proprie esigenze individuali.

Ciò è stato evidenziato dalla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) del 26 giugno 2008, la quale ha segnato un cambio di rotta rispetto all'approccio precedentemente adottato in materia di alimenti per diabetici²⁵.

Difatti, l'allora vigente direttiva 89/398/CEE²⁶ relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (cc.dd. alimenti «dietetici» o «di regime», anche noti con l'acronimo ADAP) elencava all'allegato I, nella categoria dei «Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche», gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete). Si riteneva, infatti, che i pazienti diabetici avessero necessità di consumare prodotti alimentari rientranti nella categoria generale degli alimenti «dietetici» o «di regime» che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguevano nettamente dai pro-

dotti alimentari di consumo corrente, essendo destinati a gruppi specifici di persone e non all'intera popolazione, e rispondendo alle particolari esigenze nutrizionali di questi.

Tuttavia, già alcuni anni dopo la sua entrata in vigore, è stata modificata dalla direttiva 1999/41/CE che ha eliminato gli alimenti per diabetici dall'elenco dei prodotti alimentari per i quali era prevista l'adozione di direttive specifiche. Infatti, come indicato al considerando 5 della direttiva 1999/41/CE, non vi era chiarezza circa l'esistenza di un'adeguata base scientifica per l'adozione di disposizioni specifiche per questa categoria di alimenti. Per tale ragione, veniva inserito nella direttiva 89/398/CEE l'art. 4 *ter*, il quale imponeva alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell'allora esistente Comitato scientifico dell'alimentazione umana, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di diabete. In considerazione di ciò, gli alimenti per diabetici venivano inseriti all'interno di una categoria *ad hoc*, ovvero quella dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare oggetto di una direttiva specifica in funzione dell'esito della procedura prevista all'art. 4 *ter*.

In seguito, nel 2002, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha confermato che la composizione dietetica auspicabile per i pazienti diabetici debba essere simile a quella raccomandata per il resto della

in quanto necessaria a una indispensabile gestione dietetica del paziente. Gli AFMS sono infatti elaborati per rispondere alle esigenze nutrizionali specifiche generate da una malattia, un disturbo o uno stato patologico e di conseguenza, così come recentemente affermato dalla Corte di giustizia, 27 ottobre 2022, in causa C418/21, *Orthomol*, essi si distinguono «sia dagli alimenti ordinari, rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, sia dai medicinali», in considerazione del fatto che queste tre categorie di prodotti sono oggetto di definizioni nonché di regimi giuridici distinti ed esclusivi (par. 37 della sentenza *Orthomol*). Per un commento della sentenza si rimanda ancora a P. Lattanzi, *La definizione di alimento a fini medici speciali al vaglio della Corte di giustizia, op. cit.* L'A. offre un'analisi critica della pronuncia evidenziando come non sia «pienamente condivisibile la ricostruzione del rapporto tra alimenti ordinari e AFMS in termini di escludibilità reciproca», rientrando gli AFMS pur sempre nella nozione di alimento ai sensi dell'art. 2 del reg. (CE) n. 178/2002, così come disposto anche dallo stesso reg. (UE) n. 609/2013, il quale afferma all'art. 2, par. 1, lett. a) che ai fini dello stesso si applica la definizione di «alimento» di cui al reg. (CE) n. 178/2002. Difatti, afferma l'A., gli AFMS «non sono alimenti ordinari (come precisato al punto 28 del caso *Orthomol*), ma non possono essere addirittura considerati un *tertium genus* rispetto ai medicinali e agli alimenti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 del reg. (CE) n. 178/2002». Per un approfondimento sulla qualificazione giuridica degli AFMS, si veda anche P. Borghi, *Alimenti, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali (e medicinali): logiche e discipline (nazionali e unionali) differenziate in materia di studi e risk assessment (e di procedure autorizzatorie)*, in *Alimenta*, 1-2, 2025, p. 5 ss. In tema di AFMS, si segnala la recente pronuncia della Corte di giustizia, 9 ottobre 2025, C-315/24, *Nestlé Sverige*, con la quale è stato affermato che l'indicazione del valore energetico e della quantità di alcune sostanze nutritive, espresse per porzione o per unità di consumo sulla parte anteriore dell'imballaggio di un AFMS, costituisce una ripetizione delle informazioni contenute in tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall'art. 6, par. 2 del reg. delegato (UE) 2016/128.

⁽²⁵⁾ Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete)*, COM(2008) 392 def., Bruxelles, 2008.

⁽²⁶⁾ Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

popolazione, potendo questi soggetti soddisfare le proprie esigenze dietetiche scegliendo appropriatamente tra gli alimenti di normale consumo. Non era infatti scientificamente provato che gli alimenti per diabetici rispondessero a requisiti specifici di composizione. Tuttavia, il Comitato evidenziava la necessità per i pazienti affetti da diabete di poter disporre di informazioni sulla composizione degli alimenti al fine di consentire loro di scegliere una dieta equilibrata che soddisfi le esigenze del singolo²⁷.

Il parere del Comitato è richiamato nella Relazione della Commissione del 2008, la quale anticipa che gli alimenti per diabetici avrebbero dovuto essere sottratti alla disciplina degli ADAP.

Ebbene, con la direttiva quadro 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, la quale abroga la direttiva 89/398/CEE, non sono state recepite le conclusioni di cui alla Relazione del 2008. Difatti, la direttiva del 2009 non cancella la categoria degli alimenti per diabetici, limitandosi ad affermare che, non essendo chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per tali prodotti, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare o proporre le disposizioni opportune in una fase successiva, previa consultazione dell'EFSA, secondo la procedura prevista all'art. 6.

Bisognerà attendere il 2013 affinché vengano accolte dal legislatore europeo le conclusioni della Relazione del 2008, secondo cui non esistono basi scientifiche che giustificano l'elaborazione di prescrizioni specifiche per questa categoria di alimenti e, pertanto, che supportino l'inclusione di questi prodotti nel campo di applicazione di una direttiva specifica. In particolare, è con il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai

sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso²⁸, che è stato abrogato il pacchetto legislativo sugli alimenti destinati a una alimentazione particolare, costituito dalla direttiva quadro 2009/39/CE e da altri atti legislativi, cancellando la categoria generale degli alimenti «dietetici» o «di regime» pur facendo salve alcune sottocategorie della stessa, come quella degli «alimenti a fini medici speciali» (AFMS). A differenza della previgente disciplina, il regolamento del 2013 non prevede una specifica categoria di alimenti per diabetici e questo perché, secondo quanto indicato al considerando 32 del regolamento stesso in cui si richiamano le conclusioni della Relazione della Commissione del 2008, mancano evidenze scientifiche tali da permettere di definire i criteri di composizione di tali alimenti.

Come evidenziato dalla stessa Commissione, i pazienti diabetici devono scegliere i prodotti volti a soddisfare le proprie esigenze nutrizionali tra gli alimenti di consumo corrente, ponendo però particolare attenzione ai livelli glicemici a digiuno e postprandiali, i quali sono regolati da meccanismi diversi poiché la glicemia postprandiale dipende in gran parte dalla composizione del pasto, mentre quella a digiuno, soprattutto, dalla quantità di glucosio prodotta dal fegato²⁹.

4.- L'indice glicemico

Tra i consigli dietetici riportati nella relazione della Commissione del 2008, ve ne è uno relativo al consumo di alimenti a basso indice glicemico (*low glycaemic index*), come legumi, cereali e pasta integrali, i quali sarebbero particolarmente raccomandati nella dieta del paziente diabetico³⁰.

L'indice glicemico (*glycaemic index*, noto anche con l'acronimo IG) indica l'entità dell'aumento della glicemia postprandiale causato dalla assunzione di un

(²⁷) Commissione europea, DG Salute e protezione dei consumatori, Comitato scientifico dell'alimentazione umana, *Minutes of the 132nd Plenary Meeting of the Scientific Committee on Food held on 15/16/17 April 2002 in Brussels*, SCF/CS/PLEN/MINS/132 final, 2002, pp. 5-6.

(²⁸) Per un approfondimento sulla disciplina prevista dal reg. (UE) n. 609/2013, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, si rimanda nuovamente a P. Lattanzi, *La definizione di alimento a fini medici speciali al vaglio della Corte di giustizia*, op. cit.

(²⁹) Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete)*, COM(2008) 392 def., Bruxelles, 2008, p. 4.

(³⁰) Ivi, p. 7.

alimento contenente una certa quantità di carboidrati³¹. Questo concetto è definito come l'area incrementale sotto la curva di risposta glicemica dopo l'assunzione di una porzione di 50 grammi di carboidrati glicemici (ossia di quelli in grado di influenzare i livelli di glucosio nel sangue) di un alimento di prova, espresso come percentuale della risposta alla stessa quantità di carboidrati di un prodotto di riferimento standard assunto dallo stesso soggetto³². Gli alimenti ricchi di carboidrati possono essere classificati in base ai loro valori di IG: alto, se superiore a 70; normale, se compreso tra 55 e 70; basso, tra 40 e 55; molto basso, se inferiore a 40³³.

Le diete che utilizzano alimenti a basso indice glicemico possono favorire un miglior controllo della glicemia in soggetti con diabete di tipo 2³⁴. Tuttavia, va considerato che l'indice glicemico di un alimento contenente carboidrati dipende da diversi fattori (come la quantità e il tipo di fibre alimentari, le proprietà fisiche e la modalità di preparazione) oltre alla quantità di carboidrati disponibili presenti, ovverosia quei carboidrati digeribili e assorbibili nell'intestino tenue che divengono in tal modo utilizzabili per i processi metabolici.

Come indicato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nell'edizione 2018 delle «Linee Guida per una sana alimentazione»³⁵, la dieta a basso indice glicemico, resa popolare da Montignac³⁶, è utilizzata in ambito clinico per la gestione del diabete. Essa è caratterizzata dal conte-

nimento del carico glicemico attraverso la limitata assunzione di alimenti ad alto IG. Al contempo, nel 2018 il CREA evidenziava come questa tipologia di dieta abbia una difficoltà pratica di applicazione dovuta all'inaffidabilità dell'indice glicemico, essendo un valore molto variabile non solo tra i diversi alimenti ma anche a seconda della composizione del pasto e delle associazioni con altri nutrienti³⁷.

Anche la Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell'Associazione dei Medici Diabetologi (AMD) sulla terapia del diabete mellito di tipo 2 ha evidenziato che, sebbene esistano diversi studi sul tema, essi sono stati realizzati con dimensioni campionarie generalmente limitate; eppure, hanno comunque mostrato piccoli ma significativi effetti benefici dell'adozione di diete con carboidrati a basso IG sul controllo della glicemia e sul peso corporeo nel diabete di tipo 2, rispetto ad alimenti con indice glicemico più elevato³⁸.

Secondo la letteratura scientifica esistente, la ricerca sugli effetti delle diete a basso indice glicemico sui soggetti affetti da diabete di tipo 2 mostrerebbe comunque risultati promettenti. L'adozione di schemi dietetici a basso indice glicemico sembrerebbe infatti contribuire a ridurre al minimo le fluttuazioni dei livelli di glucosio nel sangue, rappresentando quindi una buona strategia per ottenere un maggiore controllo glicemico³⁹.

A tal proposito, le raccomandazioni della *European*

(³¹) D.J. Jenkins, T.M. Wolever, R.H. Taylor, H. Barker, H. Fielden, J.M. Baldwin, A.C. Bowling, H.C. Newman, A.L. Jenkins, D.V. Goff, *Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange*, in *The American Journal of Clinical Nutrition*, 34, 3, 1981, p. 362 ss.

(³²) FAO, OMS, *Carbohydrates in human nutrition. Report of a Joint FAO/WHO expert consultation. Rome, 14-18 April 1997*, in *FAO Food and Nutrition Paper*, 66, 1998.

(³³) J.C. Brand-Miller, *Glycemic load and chronic disease*, in *Nutrition Reviews*, 61, 2003, p. 49 ss.

(³⁴) Si menzionano, *ex multis*, M.I. Zafar, K.E. Mills, J. Zheng, A. Regmi, S.Q. Hu, L. Gou, L.L. Chen, *Low-glycemic index diets as an intervention for diabetes: a systematic review and meta-analysis*, in *The American Journal of Clinical Nutrition*, 110, 4, 2019, p. 891 ss.; N.F. Sheard, N.G. Clark, J.C. Brand-Miller, M.J. Franz, F.X. Pi-Sunyer, E. Mayer-Davis, K. Kulkarni, P. Geil, *Dietary Carbohydrate (Amount and Type) in the Prevention and Management of Diabetes*, in *Diabetes Care*, 27, 9, 2004, p. 2266 ss.

(³⁵) CREA, *Linee Guida per una sana alimentazione*, Centro di ricerca alimenti e nutrizione, 2018, disponibile al link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

(³⁶) Sin dal 1986 Michel Montignac, con la pubblicazione del libro intitolato *Comment maigrir en faisant des repas d'affaires*, ha reso famosa la dieta a basso indice glicemico nel mondo.

(³⁷) Secondo le Linee guida del CREA, la dieta è anche particolarmente punitiva per gruppi importanti di alimenti, come ad esempio la frutta.

(³⁸) AMD, SID, *Linea Guida della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell'Associazione dei Medici Diabetologi (AMD). La terapia del diabete mellito di tipo 2*, 2022, disponibile al link https://www.siditalia.it/pdf/LG_379_diabete_ed2022_feb2023.pdf (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

(³⁹) Cfr. la recente analisi sistematica della letteratura esistente in materia in E. Gerontiti, A. Shalit, K. Stefanaki, P. Kazakou, D.S. Karagiannakis, M. Peppas, T. Psaltopoulou, S.A. Paschou, *The role of low glycemic index and load diets in medical nutrition therapy for type 2 diabetes: an update*, in *Hormones*, 23, 4, 2024, p. 655 ss.

Association for the Study of Diabetes (EASD) pubblicate nel 2023 promuovono l'adozione di diete a basso IG nella gestione del paziente diabetico, a condizione che la loro composizione sia coerente con le raccomandazioni generali relative a fibre, zuccheri, grassi saturi e proteine⁴⁰.

5. - I claims sull'indice glicemico

Come evidenziato dalla Relazione della Commissione europea del 2008, nonché dal parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 2002, le informazioni al consumatore giocano un ruolo fondamentale nella dieta del consumatore diabetico⁴¹. Per quest'ultimo è difatti fondamentale disporre di informazioni precise, chiare e che non lo inducano in errore, al fine di poter scegliere una dieta equilibrata che soddisfi le proprie esigenze ed effettuare scelte davvero consapevoli⁴². Difatti, l'etichetta non risponde soltanto alla «logica economica della transazione» ma ha

anche il compito di far fronte a quelle domande «che accrescono comportamenti consapevoli»⁴³, tra cui rientrano quelle relative al benessere e alla salute della persona⁴⁴, nonché al raggiungimento di obiettivi legati agli interessi della collettività, fino ad arrivare a quelli delle generazioni future⁴⁵.

Gli alimenti a basso IG stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori, anche tra quelli non diabetici⁴⁶. Per questo motivo, sugli scaffali dei supermercati e negli e-commerce online non è raro trovare alimenti che riportino in etichetta indicazioni sull'indice glicemico del prodotto.

Per quanto concerne l'inquadramento giuridico di tali indicazioni, esse si debbono far rientrare nel novero dei *claims* sulla salute, ovvero di quelle indicazioni che affermano, suggeriscono o sottintendono l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute, le quali possono essere impiegate solo se preventivamente autorizzate dalla Commissione, in seguito alla valutazione scientifica dell'EFSA, e presenti in elenchi

⁽⁴⁰⁾ La raccomandazione è di tipo «moderato». Ogni raccomandazione della EASD è classificata come molto bassa, bassa, moderata o alta a seconda della certezza delle evidenze scientifiche a supporto. La categoria «molto bassa» è la più incerta, in quanto suscettibile di cambiare nel tempo in base all'emergere di nuove evidenze scientifiche. V. The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), *Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes*, in *Diabetologia*, 66, 2023, p. 965 ss.

⁽⁴¹⁾ La disciplina delle informazioni al consumatore deve operare un bilanciamento tra le esigenze di tutela del consumatore, fornendo le basi per effettuare scelte individuali consapevoli e correggendo le asimmetrie informative, e la libera circolazione dei prodotti nell'UE. Sul tema, si v. S. Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, op. cit., p. 417 ss.; A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, op. cit., p. 1189 ss.; M. Tamponi, *Il diritto del consumatore all'informazione*, in *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione e ambiente. Atti del convegno, Firenze 21-22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*, a cura di S. Carmignani, N. Lucifero, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 45 ss.

⁽⁴²⁾ Il riferimento alle «scelte consapevoli» si ritrova all'art. 3, par. 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La dottrina ha evidenziato come il ricorso all'aggettivo «consapevoli» non sia presente in altre versioni linguistiche del regolamento, v. A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione una "responsabilità del consumatore"*, in *q. Riv.*, 2, 2012, p. 5. È importante sottolineare che, come si dirà meglio al paragrafo 6 del presente contributo, la consapevolezza si fonda non soltanto sulla disponibilità di informazioni ma anche su una conoscenza più profonda e sulla comprensione degli stessi. V. A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 1191 ss.; Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, II ed., Giuffrè, Milano, 2024, p. 417 ss.; S. Carmignani, *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 138 ss.

⁽⁴³⁾ S. Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, op. cit., pp. 424-425.

⁽⁴⁴⁾ La persona assume rilevanza centrale nella disciplina delle informazioni sugli alimenti, oltre la necessità di assicurare la sicurezza dell'alimento in termini igienico-sanitari e il funzionamento del mercato, centrale nella prima fase di integrazione europea. Difatti, il ruolo dell'informazione si è evoluto al fine di garantire i diritti fondamentali dell'individuo e, di conseguenza, anche la libertà di scelta di un alimento adeguato in senso più personalistico. Sul punto, si rimanda a S. Masini, *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso "personalista" del consumatore*, in *Riv. dir. agr.*, 4, 2011, p. 576 ss.

⁽⁴⁵⁾ A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, op. cit., p. 1190.

⁽⁴⁶⁾ Si vedano i recenti studi di L. Esposito, N. Casolani, M. Ruggeri, U.G. Spizzirri, F. Aiello, E. Chiodo, M. Martuscelli, D. Restuccia, D. Mastrocola, *Sensory Evaluation and Consumers' Acceptance of a Low Glycemic and Gluten-Free Carob-Based Bakery Product*, in *Foods*, 13, 2815, 2024; B.Z. Tan, T.C. Lau, B.C. Tan, J. Tuan, *Appealing to the Health-Conscious: Low Glycaemic Food Purchase Behaviour*, in *Food Research*, 6, 6, 2022, p. 143 ss.

positivi di indicazioni consentite, così come disciplinate dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari⁴⁷, il quale stabilisce «regole ferree» per il loro utilizzo⁴⁸.

Nello specifico, le indicazioni sull'indice glicemico rientrano tra gli *health claims* funzionali generici⁴⁹ di cui

all'art. 13 par. 1 del reg. (CE) 1924/2006 i quali fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo; alle funzioni psicologiche e comportamentali; al dimagrimento e al controllo del peso, al senso di sazietà o alla riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare⁵⁰.

Questo perché tali indicazioni si riferiscono all'IG inte-

(⁴⁷) Così come specificato all'art. 2 di tale regolamento, con il termine «indicazione» si fa riferimento qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione unionale o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Nello specifico, rappresentano «indicazioni nutrizionali» quelle indicazioni che affermino, suggeriscano o sottintendano che un alimento abbia particolari proprietà benefiche dovute all'energia, alle sostanze nutritive o di altro tipo che contenga o meno. Per un approfondimento sul punto, si rimanda a P. Borghi, *Claims nutrizionali e sulla salute*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 575 ss.; L. Costantino, *I claims nutrizionali*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 1321 ss.; G. Strambi, *La disciplina europea sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute: dieci anni di applicazione controversa*, in *Agr. Ist. Mer.*, 1, 2016, p. 28 ss. Rientrano, invece, nel novero delle «indicazioni sulla salute» quei *claims* che affermino, suggeriscano o sottintendano l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimento, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute, così confermando che il regime alimentare può contribuire al mantenimento della stessa e alla gestione del c.d. spazio di salute allargata. Sul tema si segnalano P. Borghi, *Claims nutrizionali e sulla salute*, op. cit., p. 575 ss.; L. Petrelli, *I claims sulla salute*, op. cit., p. 1325 ss.; P. Lattanzi, *I prodotti di frontiera. Il caso degli «integratori alimentari botanici»*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 205 ss.; V. Rubino, *Gli «health claims» e l'etichettatura degli alimenti*, in *q. Riv.*, 1, 2014, p. XX; L. Petrelli, *Le nuove regole comunitarie per l'utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1, 2009, p. 50 e ss. Nel corso degli anni sono state numerose le questioni sottoposte al vaglio della giurisprudenza circa il corretto impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, a conferma della complessità della disciplina e dei problemi di carattere interpretativo che essa pone. V. L. Petrelli, *Criticità nell'attuazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006: profili nutrizionali e «pending claims»*, in *q. Riv.*, 3, 2022, p. 92 ss.; M. Ferrari, *Tutela della salute e libertà di espressione nella disciplina delle indicazioni nutrizionali e sulla salute*, in *q. Riv.*, 2, 2016, p. 4 ss.; V. Rubino, *Sulla difficile distinzione fra comunicazione commerciale indiretta ai consumatori e pubblicità fra i professionisti*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 4, 2016, p. 501 ss.; F. Leonardi, *«Claims» nutrizionali: profili di azione ed omissione ingannevoli e buona fede del comportamento imprenditoriale*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 11, 2013, p. 704 e ss.; S. Bolognini, *«Claims» nutrizionali e sulla salute e pratiche commerciali scorrette: quando l'inganno da dolce diventa amaro*, in *Riv. Dir. Agr.*, 4, 2012, p. 313 e ss.; L. Evans, *Recent judgments on the Health Claims Regulations*, in *European Food and Feed Law Review*, 9, 4, 2012, p. 233 ss.

(⁴⁸) P. Lattanzi, *I prodotti di frontiera. Il caso degli «integratori alimentari botanici»*, op.cit., p. 205. Tutte le indicazioni, siano esse nutrizionali o sulla salute, debbono rispettare specifici requisiti per poter essere legittimamente impiegate, tra cui rientrano quelli di veridicità, per cui i *claims* non debbono essere falsi, ambigui o fuorvianti (art. 3, par. 1); comprensibilità, affinché il consumatore medio sia in grado di comprendere gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione (art. 5, par. 2); e fondatezza scientifica, dovendosi basare su dati scientifici generalmente accettati (art. 6, par. 1). Inoltre, i *claims* sulla salute debbono essere necessariamente accompagnati da una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; dalla quantità dell'alimento e dalle modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; se del caso, da una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento; infine da un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. Sono espressamente previste anche talune restrizioni, concernenti il divieto di indicazioni volte a suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; ovvero che facciano riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso, oppure al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario.

(⁴⁹) Gli *health claims* vengono suddivisi in tre tipologie: indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e salute dei bambini, ovvero indicazioni funzionali generiche. V. L. Petrelli, *I claims sulla salute*, op. cit., p. 1333; P. Borghi, *Claims nutrizionali e sulla salute*, op. cit., pp. 577-578. Nel contributo da ultimo citato, l'A. fa riferimento anche alla categoria delle «indicazioni funzionali nuove», sostanzialmente identiche in termini di contenuto a quelle generiche ma che non sono state oggetto di notifica come indicazioni in uso da parte degli Stati membri prima dell'entrata in vigore del reg. (CE) n. 1924/2006.

(⁵⁰) Tali indicazioni non ricomprendono quelle riferite alla riduzione di un rischio di malattia e allo sviluppo e salute dei bambini, di cui all'art. 14 del reg. (CE) 1924/2006. Bisogna comunque considerare che, rispetto alla prima di queste ultime due tipologie di *claims*, la semplice menzione di un fattore di rischio di malattia, generalmente riconosciuto dall'evidenza scientifica, è da considerarsi quale indicazione funzionale purché non se ne dichiarino, suggerisca o implichi una sua riduzione. Così come il riferimento a gruppi di consumatori ulteriori rispetto alla fascia di popolazione infantile, per i quali l'indicazione deve ritenersi scientificamente fondata e valida, fa sì che la stessa rientri nel novero di quelle ex art. 13 del reg. (CE) 1924/2006 e non tra i *claims* che si riferiscono allo sviluppo e salute dei bambini. V. Commissione europea, *Guidance on the Implementation of Regulation N° 1924/2006 on Nutrition and Health Claims made on food. Conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health*, 2007, p. 13-14, disponibile al seguente link

so quale entità dell'aumento della risposta glicemica postprandiale, affermando dunque l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'assunzione dell'alimento e le funzioni dell'organismo, e dunque la salute del consumatore, similmente ad altre indicazioni concernenti il contenimento del glucosio ematico postprandiale. A tal proposito, è opportuno evidenziare che ad oggi vi sono diversi *health claims* autorizzati relativi a tale funzione dell'organismo, come ad esempio le indicazioni relative all'amido resistente⁵¹, all'arabinosilano prodotto dall'endosperma del frumento⁵² e ai beta-glucani da orzo e avena⁵³, le quali concernono la riduzione dell'aumento della glicemia dopo il pasto.

Al momento, però, non si annoverano tra gli *health claims* autorizzati quelli relativi all'indice glicemico. Negli anni l'EFSA si è espressa in diverse occasioni, sempre negativamente, sulle relative domande di autorizzazione e ciò perché, in base ai dati scientifici presentati, non è stato mai possibile stabilire una relazione di causa-effetto tra il consumo dell'alimento e l'effetto dichiarato⁵⁴.

A tal proposito, è opportuno distinguere due tipologie di indicazioni relative all'IG: quelle che fanno riferimento al rapporto tra il consumo di un alimento o di una sostanza e il basso IG dichiarato, ovvero quelle relative al rapporto tra l'assunzione di un alimento a basso IG e altre funzioni dell'organismo, quali il mantenimento di normali livelli di colesterolo o la maggiore sensazione di sazietà. Il ridotto o basso indice glicemico ha difatti indossato le vesti sia di effetto e sia di causa nella relazione tra alimento e benefici sulla salute.

Nel primo caso, il gruppo di esperti dell'EFSA ha rite-

nuto, nei diversi pareri forniti, che l'alimento o la sostanza alimentare oggetto dell'indicazione sulla salute non fossero sufficientemente caratterizzati in relazione all'effetto in termini di basso IG dichiarato, in quanto la risposta glicemica dipende da diversi fattori (come la quantità e tipo di fibre alimentari, quantità di grassi alimentari, densità energetica, proprietà fisiche e modalità di preparazione) oltre alla quantità di carboidrati disponibili presenti nell'alimento⁵⁵.

Per quanto attiene alla seconda tipologia, il Panel EFSA ha similmente ritenuto che le sostanze alimentari considerate, ovverosia i carboidrati che inducono una risposta glicemica bassa o ridotta e i carboidrati con un IG inferiore a 55, non fossero sufficientemente caratterizzati poiché l'indice glicemico di un alimento è influenzato da diversi elementi, non soltanto dalle proprietà chimiche e fisiche del carboidrato in esame ma anche da fattori individuali (ad esempio, la misura in cui gli alimenti vengono masticati prima della deglutizione, la variazione biologica nei tassi e nell'entità della digestione e dell'assorbimento)⁵⁶.

Le valutazioni scientifiche dell'EFSA effettuate sino ad oggi hanno dunque ritenuto che, in mancanza di una sufficiente caratterizzazione degli alimenti sottoposti a valutazione, una relazione non può stabilirsi né tra il consumo dell'alimento oggetto di domanda e il basso indice glicemico (effetto), né tra il consumo alimenti a basso indice glicemico (causa) e ulteriori conseguenze positive sulla salute. Il problema sembra risiedere proprio nel concetto di IG, la cui determinazione dipende da numerosi parametri che vanno oltre la composizione dell'alimento e che coinvolgono anche valutazioni individuali di ciascun consumatore.

https://food.ec.europa.eu/document/download/d6ea197f-3073-4d97-a525-7d462325eda6_en?filename=labelling_nutrition_claim_reg-2006-124_guidance_en.pdf (ultimo accesso 17 novembre 2025).

⁽⁵¹⁾ L'indicazione autorizzata afferma che «La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale».

⁽⁵²⁾ «L'assunzione di arabinosilano nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento di glucosio ematico post-prandiale».

⁽⁵³⁾ Secondo cui «L'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale».

⁽⁵⁴⁾ I pareri dell'EFSA sono disponibili al sito web <https://www.efsa.europa.eu>, nonché consultando il *Health Claims Register* disponibile al seguente link <https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁽⁵⁵⁾ Si vedano sul punto i seguenti pareri dell'EFSA: *Carbohydrates with a low/reduced glycaemic load* (ID 476, 477, 478, 479, 602) and *carbohydrates which induce a low/reduced glycaemic response* (ID 727, 1122, 1171), in EFSA Journal 2011;9(4):2082, disponibile al seguente link <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2082>; *Rye flour related to the following claimed effect: low glycaemic index* (ID 1266), in EFSA Journal 2011;9(6):2243, disponibile al seguente link <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2243> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁽⁵⁶⁾ Ci si riferisce al seguente parere dell'EFSA: *Carbohydrates that induce low/reduced glycaemic responses* (ID 474, 475, 483, 484) and *carbohydrates with a low glycaemic index* (ID 480, 481, 482, 1300), in EFSA Journal 2010; 8(2):1491, disponibile al link <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2082> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

Stante la mancanza di autorizzazione a livello europeo, l'impiego di *health claims* relativi all'IG deve considerarsi vietato in tutto il territorio dell'UE ai sensi dell'art. 10, par. 1 del reg. (CE) n. 1924/2006.

Ciò è stato confermato nel 2017 anche dal Ministero della salute italiano, il quale ha affermato che l'uso in etichetta di indicazioni sull'indice glicemico rientra nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 1924/2006 e deve considerarsi in contrasto con la normativa vigente, non essendo tali indicazioni autorizzate a livello europeo⁵⁷. Tuttavia, il loro utilizzo può considerarsi legittimo qualora abbinato a *claims* autorizzati sul contenimento della glicemia postprandiale. Pertanto, secondo il Ministero, l'impiego di *claims* sull'indice glicemico è consentito solo qualora accompagni una tra le indicazioni sulla salute autorizzate a livello europeo, relative al contenimento del glucosio ematico postprandiale, come quelle sopra citate.

Nel 2019 anche la Commissione europea, in risposta a un'interrogazione parlamentare⁵⁸, ha affermato che le indicazioni relative all'indice glicemico di un alimento rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 1924/2006, ricordando come, in fase di valutazione di alcune domande di autorizzazione, l'EFSA abbia ritenuto non sufficientemente caratterizzati i *claims* relativi ai carboidrati a basso IG per i motivi già citati. La Commissione ha però riconosciuto che gli Stati membri, nell'applicare la normativa europea in materia, possono consentire la presenza di indicazioni relative all'indice glicemico soltanto se accompagnate dagli *health claims* autorizzati relativi alla risposta glicemica postprandiale entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/2006.

Le interpretazioni fornite sembrerebbero pertanto ricondurre le indicazioni sull'IG a dei benefici generali e non specifici ai sensi dell'art. 10, par. 3 del reg. (CE) n. 1924/2006, secondo cui è consentito il riferimento «per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute» esclusivamente qualo-

ra esso sia accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute autorizzata, inclusa negli elenchi positivi di cui agli artt. 13 e 14.

L'articolo 10 del reg. (CE) n. 1924/2006 ha difatti introdotto una distinzione tra due categorie di indicazioni sulla salute, ovverosia l'indicazione specifica (ai sensi del par. 1 di tale articolo) e l'indicazione generale (ai sensi del par. 3)⁵⁹.

Bisogna tuttavia specificare che il par. 3 dell'art. 10, istituendo una deroga al principio stabilito al par. 1 concernente il divieto di indicazioni sulla salute non autorizzate, deve interpretarsi restrittivamente, ragion per cui l'indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a detti benefici generali e non specifici deve figurare «accanto a» o «dopo» tale riferimento, così come sancito dalla Corte di giustizia nel caso *Schwabe*⁶⁰. Il requisito dell'accompagnamento deve infatti essere inteso da parte del consumatore medio alla stregua di una percezione immediata di un collegamento visivo diretto tra il riferimento ai benefici generali e l'indicazione specifica sulla salute. Questo implica una prossimità spaziale o, almeno, un'immediata vicinanza tra le due indicazioni⁶¹.

Il requisito dell'accompagnamento deve tuttavia essere interpretato non solo in senso formale ma anche sostanziale, dovendo sussistere tra il *claim* generale e quello specifico sia un legame visivo, sia una connessione logica. Difatti, secondo quanto indicato nella decisione di esecuzione n. 2013/63 della Commissione del 24 gennaio 2013 che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'art. 10 del reg. (CE) n. 1924/2006, le indicazioni specifiche sulla salute consentite devono avere una certa attinenza con il riferimento generale e, onde evitare di indurre in errore i consumatori, gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità di dimostrare il collegamento tra il *claim* autorizzato e il riferimento ai benefici gene-

⁵⁷ Rif. Circolare del Ministero della Salute n. 29507 del 17/07/2017.

⁵⁸ Interrogazione parlamentare E-006064/2018(ASW). La risposta fornita da Mr. Andriukatis per conto della Commissione è disponibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006064-ASW_EN.html (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁵⁹ Sul punto v. Sent. Corte Giust., 30 aprile 2025, in causa C-386/23, *Novel Nutriology*, par. 49; Sent. Corte Giust., 30 gennaio 2020, in causa C-524/18, *Schwabe*, par. 38.

⁶⁰ Sent. Corte Giust., 30 gennaio 2020, in causa C-524/18, *Schwabe*, par. 39.

⁶¹ Cfr., in proposito, Aretè e IHS Markit, *Study on low/no alcohol beverages. Final Report*, citato. Sul punto, cfr. G. Strambi, *Il vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato come «prodotto innovativo»* ..., cit., spec. par. 5.

⁶¹ Sent. Corte Giust., 30 gennaio 2020, in causa C-524/18, *Schwabe*, par. 47.

rali e non specifici dell'alimento, in maniera tale che questi ultimi siano pienamente suffragati dall'indicazione specifica sulla salute⁶².

La Commissione ritiene altresì che le indicazioni che non hanno potuto essere autorizzate perché troppo generali o non specifiche ai fini della valutazione, le quali si trovano perciò nell'elenco delle indicazioni non autorizzate, possano beneficiare delle disposizioni dell'art. 10, par. 3 del reg. (CE) n. 1924/2006, e possano quindi essere utilizzate legalmente se sono accompagnate da un'indicazione specifica dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite conformemente a tale articolo.

Sembrerebbe dunque che, a parere sia del Ministero della salute italiano sia della Commissione europea, le indicazioni sull'IG possano fungere da indicazioni generiche sulla salute ai sensi dell'art. 10, par. 3 del reg. (CE) n. 1924/2006 poiché facenti riferimento a benefici generali e non specifici dell'alimento e, in quanto tali, possano essere impiegate in accompagnamento a *health claims* autorizzati specifici relativi al contenimento del glucosio ematico postprandiale.

Un loro eventuale illegittimo impiego, oltre a porsi in contrasto con il reg. (CE) n. 1924/2006 ed essere sanzionabile quale illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 7 febbraio 2017 n. 27⁶³, può rappresentare

anche una pratica commerciale scorretta qualora avvenga nella promozione commerciale dell'alimento⁶⁴.

Sul territorio nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato negli anni dei procedimenti aventi ad oggetto pratiche sleali relative al non corretto utilizzo di claims nella comunicazione B2C⁶⁵ e, nello specifico, all'illegittimo impiego di indicazioni sull'indice glicemico rivolte ai consumatori diabetici. È questo il caso dei provvedimenti Aliveris e FiberPasta⁶⁶.

Per quanto riguarda il primo contenzioso, il procedimento avviato dall'AGCM aveva ad oggetto due pratiche commerciali poste in essere a diverso titolo dalla società Aliveris a r.l. e da altri professionisti, di cui una consistente nella diffusione a mezzo stampa, per via televisiva e internet, di messaggi promozionali relativi alla pasta al germe di soia Aliveris. I messaggi erano incentrati su diversi *claims* salutistici rappresentanti il tratto caratterizzante della comunicazione commerciale. Tra questi rientrava l'indicazione sul basso IG del prodotto, la quale veniva impiegata anche al fine di caratterizzare la pasta come «Indicata nella dieta del diabetico». L'Autorità ha ritenuto scorretta questa comunicazione commerciale perché «i professionisti hanno fornito informazioni che allo stato risultano fuor-

⁶²) Così anche Sent. Corte Giust., 30 gennaio 2020, in causa C-524/18, *Schwabe*, par. 41.

⁶³) Il citato decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁶⁴) P. Borghi, *Claims nutrizionali e sulla salute*, op. cit., p. 584, il quale si riferisce a un «doppio binario sanzionatorio». Difatti, come indicato all'art. 1 del d.lgs. n. 27/2017, il decreto fa salvo quanto previsto dal d.lgs. 2 agosto, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (ovverosia, il Codice del consumo) relativamente alle attribuzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si segnala che il rapporto tra il reg. (CE) n. 1924/2006 e la normativa relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, di cui alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, è stato oggetto di interpretazione nella sent. Corte Giust., 10 settembre 2020, in causa C-363/19 (caso *Jarukaitis*). In tale occasione, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che in caso di conflitto tra le disposizioni, il regolamento prevale e trova applicazione rispetto alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, costituendo una *lex specialis* rispetto a norme generali poste a tutela dei consumatori contro le pratiche sleali delle imprese (par. 60). Sulla natura sussidiaria della direttiva 2005/29/CE, caratterizzata da un ambito di applicazione particolarmente ampio, si rimanda a S. Bolognini, *Pratiche sleali nell'informazione ai consumatori e pubblicità ingannevole*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 592 ss.

⁶⁵) Sul tema si rimanda a S. Bolognini, «Claims nutrizionali e sulla salute e pratiche commerciali scorrette: quando l'inganno da dolce diventa amaro», in *Riv. dir. agr.*, 4, 2012, pp. 313 ss.; F. Bruno, E. Marconi, «Claims salutistici, tutela del consumatore e sviluppo della scienza: il caso dei betaglucani», in *q. Riv.*, 1, 2012. Per un approfondimento sulle pratiche sleali nell'informazione B2C nel mercato dei prodotti alimentari, v. S. Bolognini, *Pratiche sleali nell'informazione ai consumatori e pubblicità ingannevole*, op. cit., p. 585 ss; S. Bolognini, *La pubblicità ingannevole*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 1249 ss.

⁶⁶) Ci si riferisce ai provvedimenti dell'AGCM nn. 24189 del 2013 (Aliveris) e n. 24990 del 2014 (FiberPasta). Avverso il provvedimento Aliveris, la società Amor s.r.l. ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio che, con la sentenza 24 aprile 2014, n. 4435 lo ha accolto parzialmente, disponendo l'annullamento della delibera sanzionatoria limitatamente alla parte in cui commina la sanzione di € 5.000,00 in danno della società Amor s.r.l. Tuttavia, in seguito all'appello proposto dall'Autorità, il Consiglio di Stato con sentenza 30 aprile 2019, n. 2814 ha riformato la sentenza impugnata, nella parte in cui escludeva la responsabilità della società Amor s.r.l. nella realizzazione della pratica commerciale, confermando pertanto le risultanze dell'AGCM. Anche la società Fiberpasta s.r.l. ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio avverso il provvedimento che la vedeva protagonista, tuttavia lo stesso è stato dichiarato perento con decreto del 25 settembre 2020 non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dalla norma di riferimento.

vianti e ingannevoli» considerata altresì la presenza di indicazioni salutistiche non autorizzate⁶⁷. Per tali ragioni, dopo aver accertato che la pratica commerciale «risulta idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte, ingenerando nel consumatore il convincimento del carattere di esclusività del prodotto pubblicizzato e al contempo creando nello stesso una particolare aspettativa di affidabilità, e che a causa della sua scorrettezza è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari»⁶⁸, l'AGCM ha sanzionato i professionisti responsabili.

Relativamente al secondo caso, invece, sono state oggetto di procedimento dinanzi all'Autorità le condotte di Fiberpasta s.r.l. consistenti nella presentazione dei propri «alimenti dietetici caratterizzati dall'alto contenuto di fibra, un basso indice glicemico e un ridotto contenuto calorico». Nello specifico, FiberPasta veniva presentata come un «alimento a basso indice glicemico grazie alla fibra solubile che rallenta l'assorbimento dei carboidrati si ha la riduzione del picco glicemico, rendendo FiberPasta alimento indicato ai diabetici»⁶⁹. In questa occasione, l'Autorità ha accertato la scorrettezza della condotta posta in essere poiché il professionista ha predisposto una comunicazione promozionale incentrata su indicazioni nutrizionali e sulla salute non autorizzate «per avvalorare ai prodotti un'efficacia salutistica superiore che ad essi non può riconoscersi»⁷⁰, mancando della diligenza e cautela necessaria richiesta. In conclusione, l'Autorità ha sanzionato il professionista ritenendo che la condotta fosse idonea a fuorviare il consumatore medio da scelte commerciali consapevoli.

Difatti, non può che rientrare nel novero delle pratiche commerciali sleali la condotta dell'operatore che utilizza, nella promozione dell'alimento, un'indicazione sul-

l'indice glicemico non autorizzata in grado di indurre in errore il consumatore. La condotta deve considerarsi scorretta anche in rapporto allo specifico target di riferimento, ovvero sia la popolazione diabetica, che in ragione degli effetti vantati dal prodotto potrebbe essere più facilmente portata a credere alle promesse espresse nella comunicazione commerciale.

6.- Il consumatore diabetico

I casi analizzati mostrano con particolare evidenza l'importanza delle informazioni al consumatore per consentire una scelta davvero consapevole, nonché la necessità di evitare che le indicazioni sull'IG possano risultare fuorvianti e ingannevoli, soprattutto per il paziente diabetico.

Il paradigma della scelta consapevole richiama non soltanto la disponibilità di informazioni e dati ma anche il «raggiungimento di una vera conoscenza degli stessi, intesa come capacità di decodificazione, di elaborazione, di formazione di saperi»⁷¹, questo perché la «consapevolezza» implica qualcosa di diverso rispetto alla mera «conoscenza», essendo collegata «all'idea di un sapere legato alla socialità, ad una conoscenza più profonda [...], la capacità di possedere strumenti e competenze per valutare differenti informazioni, confrontarle e andare oltre l'apparenza»⁷². All'onere imposto al consumatore fa da contraltare la responsabilità dell'operatore che deve rimediare ad eventuali devianze conoscitive⁷³, visto che il diritto dell'Unione impone che il consumatore disponga di un'informazione corretta, imparziale e obiettiva che non lo induca in errore, ad esempio qualora alcuni elementi dell'etichettatura siano mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili⁷⁴.

⁽⁶⁷⁾ Par. 51 provvedimento AGCM n. 24189 del 2013 (Aliveris).

⁽⁶⁸⁾ Par. 54 provvedimento AGCM n. 24189 del 2013 (Aliveris).

⁽⁶⁹⁾ Par. 6 provvedimento AGCM n. 24990 del 2014 (FiberPasta).

⁽⁷⁰⁾ Par. 55 provvedimento AGCM n. 24990 del 2014 (FiberPasta).

⁽⁷¹⁾ A. Di Lauro, *Informazioni e scelte*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 1191. Si costruisce così anche la responsabilità del consumatore, chiamato decodificare ed elaborare le informazioni che vengono fornite, andando oltre il suo di mera controparte commerciale. Tale fiducia, però, non sembra forse non del tutto ben riposta dal legislatore, a causa anche dell'emergere di nuovi analfabetismi linguistici, culturali e democratici, che incidono sul paradigma della scelta consapevole. Sul punto, v. A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione una "responsabilità del consumatore"*, in q. *Riv.*, 2, 2012, p. 1 ss.

⁽⁷²⁾ A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi*, op. cit., p. 5.

⁽⁷³⁾ S. Masini, *Informazioni e scelte del consumatore*, op. cit., p. 425.

⁽⁷⁴⁾ Ciò è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza della causa C-195/14, *Teekanne*. Per un commento, si rimanda a I. Canfora, *Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è sufficiente a tutelare il "consumatore medio"*, in *Riv. dir. agr.*, 3, 2015, p. 196 ss.

Come noto, il destinatario dell'informazione nell'Unione europea, ovvero sia colui e colei che deve effettuare la scelta consapevole, è stato individuato nel «consumatore medio» normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia⁷⁵. Anche in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, il consumatore medio rappresenta lo standard e il parametro di riferimento della normativa in materia. Difatti, l'art. 5, par. 2 del reg. (CE) n. 1924/2006 afferma che l'impiego di questi claims è consentito «solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione».

Tuttavia bisogna considerare che, quando si tratta di indicazioni sulla salute, la letteratura ha evidenziato che fattori socio-demografici, come l'età, il genere e il livello di istruzione, influenzano la comprensione da parte dei consumatori⁷⁶. Infatti, vi sono alcuni consumatori, come ad esempio gli anziani, i quali hanno meno probabilità di essere in grado di interpretare correttamente i loghi riportati sulla parte anteriore delle confezioni: ciò andrebbe tenuto in considerazione qualora quel determinato tipo di alimento sia consumato principalmente da *senior*⁷⁷.

Dell'esistenza di consumatori vulnerabili è consapevole anche il legislatore europeo quando, ad esempio, nel considerando 15 del reg. (CE) n. 1924/2006 afferma che lo stesso prende come parametro il consumatore medio «ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteri-

stiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. Ove un'indicazione sia specificatamente diretta a un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che il suo impatto venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo».

Appare dunque evidente che alla nozione di consumatore medio si opponga una realtà fatta di una molteplicità di soggetti, aventi caratteristiche assai diverse, che difficilmente può essere ricondotta «all'unitaria ma astratta figura di solitario consumatore senza volto», la quale «se, da un lato, semplifica le varietà dei diversi atteggiamento di consumo, dall'altra è destinata ad offrire una visione parziale del soggetto consumatore»⁷⁸.

Quando si tratta di alimentazione del paziente diabetico, va considerata la stretta connessione tra malattia e invecchiamento. Come si è detto, la prevalenza della patologia aumenta infatti al crescere dell'età ed essa contribuisce al declino delle condizioni fisiche e cognitive del paziente, accelerando il processo di invecchiamento. Pertanto, sul territorio nazionale in un numero significativo di casi il paziente diabetico sarà anche un consumatore anziano, ovvero sia una persona che ha compiuto 65 anni di età⁷⁹.

In tale contesto, anche alla luce del d. lgs. 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, il quale introduce a livello nazionale una definizione di persona anziana nel contesto dell'invecchiamento attivo⁸⁰, la dottrina si è chiesta se il consumatore senior possa proporsi

⁽⁷⁵⁾ La nozione di consumatore medio non è statica ma, appunto, in evoluzione secondo l'interpretazione della giurisprudenza della CGUE. Pertanto, i giudici e le autorità nazionali debbono esercitare il proprio potere di valutazione tenendo conto della giurisprudenza della Corte per determinare la reazione tipica del consumatore medio in un determinato caso. Si segnalano, tra tante, alcune sentenze della Corte di giustizia sul punto: C-19/15, *Innova Vital*; C-446/07, *Severi*; C-465/98, *Darbo*; C-383/97, *Van der Laan*; C-470/93, *Mars*.

⁽⁷⁶⁾ G. Nocella, O. Kennedy, *Food health claims. What consumers understand*, in *Food policy*, 37, 2012, p. 571 ss.

⁽⁷⁷⁾ K.P. Purnhagen, H. Schebesta, *Food Labelling for Consumers. EU Law, Regulation and Policy Options*, PE 608.871, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, 2019, p. 42.

⁽⁷⁸⁾ S. Carmignani, *Consumatore e consumatori. Il consumatore senior*, in *Alimentazione e invecchiamento attivo. Il ruolo dell'informazione al consumatore*, a cura di G. Strambi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, p. 139.

⁽⁷⁹⁾ Art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

⁽⁸⁰⁾ La disciplina introduce per la prima volta una definizione uniforme di persona anziana, a livello nazionale, di cui riconosce la dignità, l'autonomia, l'inclusione sociale nei diversi contesti di vita, affermando il valore dell'invecchiamento attivo non solo per l'individuo, ma per l'intera comunità. Nello specifico, definisce «persona anziana» la persona che abbia compiuto 65 anni; «persona grande anziana» colei che abbia compiuto 80 anni. Definisce altresì la «persona anziana non autosufficiente» come la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate. Il decreto accoglie, inoltre, una concezione dell'anziano come risorsa, non condizionata dallo stereotipo della vulnerabilità. Per una riflessione sul tema, si rimanda a L. Vagni, S. Mariani (a cura di), *Persone, comunità e territori. La promozione dell'invecchiamento attivo nel d. lgs n. 29 del 2024*, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2024.

come una sfumatura della nozione di consumatore medio o se debba essere considerato un consumatore vulnerabile, destinatario di specifica protezione⁸¹. La risposta a cui si è giunti è che, sebbene alcuni consumatori anziani siano soggetti vulnerabili, non si può «procedere ad una astratta ed aprioristica generalizzazione, anche in considerazione della estrema eterogeneità che colora il mondo dei *senior*, sia in termini di stato psicofisico, sia in termini di variabilità di comportamenti di consumo»⁸². Dunque, la costruzione di una categoria generalizzata basata esclusivamente su fattori anagrafici non sembra avere alcuna ragion d'essere⁸³.

Le stesse considerazioni possono estendersi al consumatore diabetico: la diagnosi della patologia non può di per sé essere sufficiente a individuare una categoria omogenea di consumatori vulnerabili, poiché vi rientrano soggetti dalle caratteristiche e dagli atteggiamenti più svariati, non potendosi perciò individuare nell'attuale disciplina un apposito spazio di tutela basato esclusivamente sulla presenza della malattia.

Si rammenta, inoltre, che non è possibile neanche individuare prodotti specificamente intesi per coloro che soffrono di questa patologia poiché, a differenza della previgente disciplina, non esiste più una specifica categoria di alimenti per diabetici, i quali debbono soddisfare le proprie esigenze nutrizionali scegliendo tra gli alimenti di uso corrente, ponendo comunque particolare attenzione alle indicazioni in etichetta e, in particolar modo, a quelle relative al contenimento dei livelli glicemici postprandiali.

7. - Oltre i confini europei

Nel corso degli anni, vi è stato chi ha sostenuto l'opportunità di adottare una specifica normativa in mate-

ria di *claims* relativi all'indice glicemico, con lo scopo di delineare chiaramente le condizioni di utilizzo di tali indicazioni, seguendo l'esempio di alcuni paesi extraeuropei.

Ad esempio, al fine di promuovere scelte alimentari sane e con l'obiettivo di ridurre il rischio di malattie e complicazioni legate all'alimentazione, nonché i relativi costi sanitari, nel 2018 l'eurodeputato Nicola Caputo con mozione B8-0342/2018 ha invitato la Commissione ad adottare misure per garantire l'inclusione di un simbolo di basso IG nell'etichettatura dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.

Anche sul territorio nazionale non sono mancate iniziative di questo tipo, come la proposta di legge per assicurare l'informazione dei consumatori sul livello dell'indice glicemico dei prodotti alimentari del 18 luglio 2013, o quella relativa all'introduzione dell'obbligo di indicare il livello di tale valore sulle confezioni degli alimenti, presentata il 16 giugno 2008, entrambe volte a stabilire un quadro normativo *ad hoc* per questo *claim*.

Come anticipato, in alcuni paesi extraeuropei le indicazioni sull'indice glicemico godono di apposita regolamentazione. Ad esempio, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno disciplinato i *claims* relativi all'IG, prevedendo anche la possibilità di impiegare un apposito segno distintivo, «*Low GI*», per alimenti aventi determinate caratteristiche. Nello specifico, è interessante notare come lo Standard 1.2.7 – *Nutrition, health and related claims del Food Standards Code*⁸⁴ di Australia e Nuova Zelanda, alla sezione 1.1.2, par. 9 stabilisca espressamente che le indicazioni relative all'IG rientrano nel novero dei *nutrition content claims*, e non degli *health claims*, alla pari delle indicazioni relative all'energia o al contenuto di talune sostanze nutritive, quali grassi, proteine, carboidrati. L'indicazione sull'IG deve comunque soddisfare il *Nutrient Profiling Scoring Criterion* (NPSC), un sistema di valutazione nutrizio-

⁽⁸¹⁾ S. Carmignani, *Consumatore e consumatori. Il consumatore senior*, op. cit., p. 145.

⁽⁸²⁾ Ivi, p. 148. Continua l'A. affermando che «il predicato di "vulnerabilità" può e deve essere applicato nei casi nei quali la debolezza sussiste in concreto», non solamente in astratto per ragioni meramente anagrafiche.

⁽⁸³⁾ Oltre alla difficile identificazione della categoria del consumatore *senior*, in questo contesto va evidenziato un altro ostacolo che si ritrova nella difficoltà di caratterizzazione dell'alimento destinato al consumatore anziano. Sul rapporto tra alimenti e invecchiamento attivo, in prospettiva giuridica, si rimanda a A. Di Lauro, *Informazioni nutrizionali e invecchiamento attivo*, in *Alimentazione e invecchiamento attivo*, op. cit., p. 39 ss.

⁽⁸⁴⁾ Gli standard contenuti nel *Food Standards Code* di Australia e Nuova Zelanda sono disponibili al seguente link: <https://www.foodstandards.gov.au/sites/default/files/2025-06/Food%20Standards%20Code%20%20Compilation%20%28June%202025%29.pdf> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025). Questi standard sono atti normativi ai sensi del Legislation Act 2003, il che significa che sono giuridicamente vincolanti e hanno forza di legge.

nale volto a determinare se l'alimento, in base al suo profilo nutrizionale, può riportare un determinato valore.

A Singapore, invece, le indicazioni sull'IG sono consentite nel contesto del *Singapore Healthier Choice Symbol*, uno schema volontario di etichettatura front-of-pack che identifica gli alimenti che soddisfano specifici criteri nutrizionali stabiliti dall'*Health Promotion Board*, un comitato istituito nel 2001 dal Ministero della salute di Singapore con l'obiettivo di favorire l'adozione da parte dei cittadini di diete più salutari. Questo schema include disposizioni relative alle dichiarazioni di basso IG, consentendo a determinati alimenti di indicare tale valore se soddisfano specifici requisiti⁸⁵.

Invece, negli Stati Uniti questo genere di *claims* non è regolamentato, non essendovi una norma specifica in tal senso, ma è comunque permesso l'impiego delle indicazioni sull'IG qualora esse siano veritiere, basate su prove scientifiche e non fuorvianti⁸⁶.

Considerate le differenze nella regolamentazione in alcuni paesi del mondo, le quali potrebbero andare a svantaggio sia dei consumatori, sia degli operatori del settore, vi è stato chi ha ritenuto auspicabile un'armonizzazione in materia⁸⁷.

In questo senso, un ruolo cruciale potrebbe essere giocato dagli standard internazionali, pur essendo privi di natura obbligatoria *erga omnes*⁸⁸. Difatti la loro adozione, che non si sostituisce ma si aggiunge alle norme vigenti in materia⁸⁹, è sempre più diffusa da parte delle imprese della grande distribuzione nel settore alimentare, in considerazione del fatto che il loro rispetto permette sia di assicurare la conformità e l'omogeneità dei prodotti, seppur realizzati in diverse parti del mondo, sia di tutelare le aspettative dei consumatori in termini di sicurezza nonché di sostenibilità ambientale e sociale.

Per quanto riguarda l'indice glicemico, esiste da oltre un decennio la norma ISO 26642:2010, formulata

dalla *International Standardization Organization* e pubblicata nel 2010, oggi confermata, la quale individua un metodo per la determinazione dell'IG dei carboidrati negli alimenti e raccomanda i criteri per la classificazione degli alimenti in basso, medio e alto indice glicemico. La norma definisce anche la nozione di indice glicemico il quale, secondo quanto previsto al par. 2.5, consiste in una proprietà specifica dei carboidrati presenti in diversi alimenti, in particolare nella capacità di innalzare la glicemia dei carboidrati digeribili presenti in un determinato alimento.

Relativamente ai fattori determinanti il livello di IG, lo standard in questione stabilisce che il valore di un alimento deve applicarsi solo allo specifico prodotto testato, nello stato fisico in cui è stato consumato. Pertanto, le proprietà di alimenti eterogenei possono essere determinate solo mediante test conformi a tale standard internazionale e non mediante il calcolo matematico dell'indice glicemico di singoli ingredienti.

8. - Alcune riflessioni conclusive

Si è visto come, nell'Unione europea, le indicazioni relative all'indice glicemico di un alimento rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 1924/2006 in quanto trattate di *health claims*, nello specifico di indicazioni funzionali generiche, e pertanto il loro utilizzo debba rispettare i requisiti previsti dalla normativa.

Stante la mancanza di autorizzazione, ad oggi il loro impiego deve ritenersi vietato, a meno che esse non fungano da indicazioni generiche sulla salute ai sensi dell'art. 10, par. 3 del reg. (CE) n. 1924/2006, facenti riferimento a benefici generali e non specifici dell'alimento. In tal caso, potranno essere impiegate solo in accompagnamento a *health claims* autorizzati specifici relativi al contenimento della glicemia postprandiale. Difatti, secondo le interpretazioni fornite dalla

⁽⁸⁵⁾ Maggiori informazioni sono disponibili al seguente sito web <https://www.hpb.gov.sg/food-beverage/healthier-choice-symbol> (ultimo accesso in data 17 novembre 2025).

⁽⁸⁶⁾ Cfr. A.W. Barclay, L.S.A. Augustin, F. Brighenti, E. Delpont, C.J. Henry, J.L. Sievenpiper, K. Usic, Y. Yuexin, A. Zurbau, T.M. Wolever, et al., *Dietary Glycaemic Index Labelling: A Global Perspective*, in *Nutrients*, 13, 3244, 2021.

⁽⁸⁷⁾ Ibid.

⁽⁸⁸⁾ Sul tema, si rimanda a C. Ricci, *Regole e prassi sovranazionali*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 160 ss.; L. Russo, *Gli standard privati*, in *Trattato di diritto alimentare op. cit.*, p. 170 ss.; B. van der Meulen (a cura di), *Private food law. Governing food chains through contract law, self-regulation, private standards, audits and certification schemes*, Wageningen Academic Publisher, Wageningen, 2011.

⁽⁸⁹⁾ L. Russo, *Gli standard privati*, in *Trattato di diritto alimentare op. cit.*, pp. 171-173.

Commissione europea e dal Ministero della salute italiano, gli Stati membri possono consentire, nell'applicazione della normativa, di utilizzare i *claims* sull'IG in accompagnamento ad indicazioni sulla salute autorizzate relative alla risposta glicemica postprandiale, come quelle sopra citate.

Ci si domanda però se una tale interpretazione sia compatibile con il reg. (CE) n. 1924/2006. Difatti, così come affermato dalla Corte di giustizia⁹⁰, anche i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento di cui all'art. 10, par. 3 devono essere basati su prove scientifiche generalmente accettate, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a), e dell'art. 6, par. 1, del reg. (CE) n. 1924/2006, trattandosi pur sempre di indicazioni sulla salute, seppur «generiche».

Come affermato in più occasioni dall'EFSA nei propri pareri, l'indice glicemico dipende da diversi fattori, quali la quantità e i tipi di fibre alimentari, la quantità di grassi, la densità energetica e le modalità di preparazione dell'alimento. Ciò fa dedurre che la determinazione del basso IG non possa dipendere solamente dalla presenza nell'alimento di una sostanza il cui consumo sia tale da contenere il glucosio ematico postprandiale, oggetto di un'indicazione sulla salute specifica, come nel caso dei *claims* relativi all'amido resistente o ai beta-glucani da orzo e avena. Infatti, l'IG di un prodotto contenente carboidrati è influenzato da diversi elementi che vanno oltre le caratteristiche e gli effetti di una singola sostanza.

Un simile approccio si ritrova anche nella norma ISO 26642:2010 relativa all'indice glicemico, sopra citata, secondo cui l'IG può essere determinato solo mediante test dell'alimento conformi a tale standard, non mediante il calcolo matematico dell'IG dei singoli ingredienti. Pertanto, l'impiego di *claims* generici sull'indice glicemico in accompagnamento ad indicazioni specifiche autorizzate relative alla risposta glicemica postprandiale, in assenza di uno specifico test scientificamente corroborato, potrebbe indurre in errore il consumatore attribuendo al prodotto effetti che in realtà non possiede.

In questo contesto non possono non evidenziarsi le difficoltà per il consumatore diabetico quando si tratti di effettuare scelte davvero consapevoli, specialmente

qualora desideri assumere a parametro di riferimento il livello di indice glicemico dell'alimento. Non bisogna infatti dimenticare che la letteratura scientifica sul tema ha in più occasioni raccomandato il consumo di alimenti a basso IG nella dieta del paziente con diabete. Tuttavia, alla luce dell'attuale quadro normativo, non è ad oggi possibile ottenere informazioni chiare e inequivocabili riguardo l'IG degli alimenti disponibili sul mercato europeo.

Per questo motivo è auspicabile ripensare la disciplina, partendo dagli standard internazionali disponibili sul punto. Difatti, sebbene questi standard siano di per sé privi di natura obbligatoria, potrebbero rappresentare un punto di partenza per la formazione di norme vincolanti in materia di indicazioni sull'IG, allo scopo di favorire l'adozione di diete equilibrate da parte della popolazione diabetica.

Di ciò beneficerebbero non soltanto gli operatori del settore e i consumatori, ma anche la società in generale: non bisogna infatti dimenticare che il diabete rappresenta una patologia «di alto interesse sociale» alla quale va riconosciuta una dimensione che supera la sfera individuale e coinvolge anche quella collettiva. Una disciplina specifica in materia di *claims* sull'indice glicemico potrebbe favorire l'adozione di un'alimentazione sana e adeguata per la prevenzione e il trattamento del diabete di tipo 2, attraverso la scelta di cibi rispondenti alle esigenze del consumatore e coerenti con le raccomandazioni fornite dalla comunità scientifica, a tutela del singolo e a vantaggio della collettività intera.

ABSTRACT

Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare la disciplina applicabile alle indicazioni sull'indice glicemico degli alimenti, particolarmente rilevanti nella dieta dei pazienti con diabete. La ricerca si concentra sulla qualificazione giuridica di tali indicazioni e sulle condizioni per il loro legittimo impiego, evidenziando criticità e offrendo spunti di riflessione, anche in considerazione della necessità di promuovere l'adozione di un'alimentazione sana e adeguata per la prevenzione e il trattamento di questa patologia considerata «di

⁽⁹⁰⁾ Sent. Corte giust., 30 gennaio 2020, in causa C-524/18, *Schwabe*, parr. 51-59.

alto interesse sociale».

This paper aims to analyze the rules applicable to claims on the glycaemic index of foods, which is particularly relevant in the diet of patients with diabetes. The research focuses on the legal classification of

these claims and the conditions for their legitimate use. The study highlights critical issues and offers food for thought, also considering the need to promote the adoption of a healthy and adequate diet for the prevention and treatment of this disease, which is considered «of high social interest».

